

A POLÍTICA HABITACIONAL E O DIREITO À MORADIA EM PEQUENOS MUNICÍPIOS PARANAENSES: UMA BREVE APROXIMAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7905118

Henriete Selênia Müller Grade

Arquiteta e Urbanista com atuação no setor público, na esfera municipal, desde 2007. Integrante do Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos - LAPHA da Universidade Estadual de Maringá – UEM desenvolvendo pesquisa sobre políticas habitacionais em pequenos municípios. Formação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Filadélfia - UNIFIL (2002). Especialização em Arquitetura de Interiores pela Universidade Filadélfia - UNIFIL (2004) e em Gestão Pública pela Faculdade São Braz (2018). Cursando Mestrado no Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (2021-2023). henriete.muller@gmail.com

RESUMO

Considerando os desafios que pequenos municípios enfrentam para provisionar moradia adequada aos cidadãos de menor renda, o objetivo deste artigo consiste em apresentar os desafios da política habitacional brasileira em pequenos municípios paranaenses. O recorte se justifica pela ampla representatividade dos pequenos centros urbanos no Paraná, onde 95 % dos municípios possui menos de 100 mil habitantes (IBGE, 2010) e 83% correspondem a “centros locais” na hierarquia da rede urbana brasileira (IBGE, 2020). Apesar de contar com regulamentação estadual e instrumentos urbanísticos específicos, os pequenos municípios paranaenses também esbarram em dificuldades para planejar e gerir seu território e garantir a efetividade do direito social à moradia. A metodologia utilizada consistiu na revisão de obras literárias que permeiam temas relacionados ao direito social à moradia e estudos sobre pequenos municípios bem como análise de Leis e Relatórios Técnicos emitidos por órgãos governamentais de onde foram extraídos dados estatísticos. O artigo está estruturado em três partes. A primeira parte traz uma contextualização sobre o direito social à moradia, que é um direito constitucional no Brasil. A segunda parte apresenta um breve histórico da política habitacional brasileira e aborda as principais dificuldades para provisão de moradia digna para classes sociais mais carentes nos pequenos municípios brasileiros. A terceira parte discorre sobre as particularidades das políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e provisão de moradia no Paraná.

Palavras-chave: Direito à Moradia. Política Nacional de Habitação. Pequenos Municípios.

ABSTRACT

Considering the challenges that small municipalities face to provide adequate housing for lower-income citizens, the objective of this article is to present the challenges of Brazilian housing policy in small municipalities in Paraná. The cut is justified by the wide representation of small municipalities in Paraná, where 95% of the municipalities have less than 100 thousand inhabitants (IBGE, 2010) and 83% of these correspond to "local centers" in the hierarchy of the Brazilian urban network (IBGE, 2020). Despite having state regulations and specific urban instruments, small municipalities in Paraná also encounter difficulties in planning and managing their territory and guaranteeing the effectiveness of the social right to housing. The methodology used consisted of reviewing literary works that permeate themes related to the social right to housing and studies on small municipalities, as well as analysis of Laws and Technical Reports issued by government agencies from which statistical data were extracted. The article is structured in three parts. The first part brings a contextualization about the social right to housing, which is a constitutional right in Brazil. The second part presents a brief history of Brazilian housing policy and addresses the main difficulties in providing decent housing for the poorest social classes in small Brazilian municipalities. The third part discusses the particularities of public policies aimed at urban planning and housing provision in Paraná.

Keywords: Right to Housing. National Housing Policy. Small Municipalities.

INTRODUÇÃO

O suprimento adequado da demanda habitacional é essencial para que o desenvolvimento urbano do município aconteça de forma ordenada e eficiente, preservando a função social da cidade. As necessidades habitacionais dos pequenos municípios, embora não menos importantes, nem sempre contaram com diretrizes ou investimentos adequados à sua realidade. Planos e programas habitacionais voltados às especificidades desta seara de municípios começaram a ser implantados apenas muito recentemente, a partir da nova Política Nacional de Habitação (PNH), instituída em 2005 e vigente até os dias atuais.

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as limitações da política habitacional nos pequenos municípios paranaenses sob a ótica do ideal do "direito à cidade" (LEFEBVRE, 2001) a partir da discussão da demanda por moradia digna, especialmente no que se refere ao direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Justifica-se o recorte territorial para os pequenos municípios paranaenses pelo fato do Estado do Paraná possuir regulamentação própria voltada ao planejamento urbano e regional, que permite a avaliação dos efeitos da política habitacional diante

do acúmulo institucional e normativo sobre este território, ainda pouco investigado, apesar de sua inegável representatividade: 95 % dos municípios paranaenses possuem menos de 100 mil habitantes, segundo dados do último censo vigente (IBGE, 2010) e 83% são classificados como “centros locais” na classificação hierárquica da Região de Influência das Cidades- REGIC (IBGE, 2020) que correspondem a centros urbanos com baixa centralidade, dependentes de outros maiores para suas atividades cotidianas.

O DIREITO À MORADIA NO BRASIL

O “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001), ante a grande turbulência vivida pelas desigualdades socioespaciais no Brasil em meados da década de 1970, adota uma apropriação de seu significado a partir da discussão sobre demandas por habitação, equipamentos urbanos, infraestrutura e transporte e levando ao debate sobre o direito à moradia digna.

Importantes movimentos tomaram forma, neste contexto, com destaque para o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), descrito por Bonduki (2018, p. 9) como um movimento que defendia a regulamentação de normas e intervenções urbanas capazes de fazer valer a função social da propriedade e tinha entre seus objetivos garantir o direito à cidade e à moradia.

As lutas sociais tiveram um importante papel para a instituição da política urbana e do direito social à moradia que se consolidaram de forma inédita no país através dos artigos 182 e 183 da atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constituindo um marco regulatório inicial ao qual se sucederam leis e normas urbanísticas que escreveram a história do planejamento urbano e habitacional no país.

A POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO, O ESTATUTO DA CIDADE E AS DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE MORADIA NOS PEQUENOS MUNICÍPIOS

A PNH foi “regida, entre outros princípios, pelo direito à moradia digna” (SILVA e SILVA, 2013, p. 281) e passou a vigorar com a implementação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) instituídos pela Lei 11.124 de 16 de junho de 2005.

Paralelamente ao Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), a construção da PNH se deu a partir do novo arcabouço legal que se estabeleceu com a promulgação da Lei Federal nº 10.257/2001 denominada Estatuto da Cidade (EC).

Muitos dos pequenos municípios brasileiros experimentaram a implementação dos instrumentos de política urbana instituídos no EC, incentivados pelos crescentes esforços estatais em descentralizar as políticas públicas e apoiar o desenvolvimento urbano local. Galinari et al (2010, p. 134) afirmam, no entanto, que o principal objetivo dos instrumentos de planejamento do EC seria buscar soluções para o desenfreio do crescimento urbano relacionado à especulação imobiliária e à regularização fundiária, questões que não fazem parte da realidade dos pequenos municípios, onde seria necessário adaptar estes instrumentos às necessidades locais para que tivessem efetiva utilidade.

Observando os resultados da recente inserção de instrumentos de planejamento urbano em pequenos municípios, Galinari et al. (2010, p. 162) consideram necessária uma revisão a partir das experiências obtidas com a implementação dos novos Planos Diretores Municipais (PDMs), promulgados à luz do EC, observando as especificidades dos pequenos municípios para que se possa promover efetivamente seu desenvolvimento.

Os municípios pequenos também enfrentam desafios para planejar e gerir seu território diante do acúmulo da dívida social histórica com traços da identidade patrimonialista e clientelista decorrente da formação social brasileira apontada por Maricato (2008). Esta situação, observada pela autora, parece ser mais evidente nos pequenos municípios, onde as autoridades públicas costumam ser mais acessíveis e as deficiências técnicas e estruturais da administração municipal reproduzem a informalidade dos processos que, muitas vezes, priorizam interesses particulares em detrimento do bem coletivo.

França (2015) relata também a fragilidade estrutural e institucional dos pequenos municípios que dificulta a implementação e fiscalização dos parâmetros urbanísticos estabelecidos na legislação municipal. Esta dificuldade relatada pela autora explica o fato observado em muitas cidades pequenas, onde conjuntos habitacionais de significativas proporções foram implantados próximos aos limites do perímetro urbano e, em alguns casos, até mesmo fora do perímetro urbano, ampliando o processo dispersivo em seu território e as dificuldades de gestão decorrentes deste processo.

O PLANHAB apontou diretrizes identificando a diversidade de necessidades habitacionais e distintos produtos a serem priorizados considerando as dificuldades do poder municipal em promover a captação de recursos destinados a programas de urbanização, produção de moradias e regularização fundiária, sobretudo nos pequenos municípios, segundo França (2015).

Tomando como base as diretrizes estabelecidas pelo PLANHAB para o período compreendido entre o ano de 2009 até 2023, o governo federal lançou, por meio da Portaria Interministerial nº 484 de 28 de setembro de 2009, condições específicas à implementação do PMCMV com a modalidade denominada Oferta Pública de Recursos (OPR), para municípios com população de até cinquenta mil habitantes, com o objetivo de apoiar estados e municípios a desenvolverem ações articuladas voltadas ao público de baixa renda.

A ideia original era fornecer maior governabilidade ao poder público com a apresentação de propostas na modalidade OPR. Entretanto, o fato de municípios pequenos terem menor capacidade administrativa resultou em problemas de organização e a necessidade de apresentação de projeto básico se mostrou como mero critério de desempate, com baixa qualidade e muitas vezes elaborados pelos próprios agentes financeiros, segundo Krause, Balbim e Neto (2013, p. 18).

A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL NO PARANÁ: AVANÇOS E LIMITES

O Paraná foi pioneiro no processo de elaboração de PDMs para municípios com população abaixo de 20 mil habitantes, após a aprovação do EC, conforme relatam Moreira e Terbeck (2015, p. 228). Este pioneirismo se deve às políticas públicas estaduais que estabeleceram normas direcionadas à regulamentação do artigo nº 141 da Constituição do Estado do Paraná que estabelece as bases e diretrizes para o planejamento e desenvolvimento do estado (PARANÁ, 1989).

A Lei estadual nº 15. 229 de 25 de julho de 2006 definiu que somente seriam firmados convênios de financiamento de obras de infraestrutura e serviços com os municípios que possuísem PDMs. Esta condição definida pelo governo estadual com base em sua própria política de desenvolvimento resultou na alta aderência entre seus 399 municípios aos instrumentos de planejamento, especialmente o PDM, mesmo entre aqueles que estariam isentos por não se enquadrarem nas condições estabelecidas pelo EC. Em 2008, 91,97% dos municípios paranaenses já possuíam

PDM em algum estágio de implementação. Contudo estes PDMs não deram condições para se enraizar nos pequenos municípios, a cultura do planejamento, comprometendo sua implementação dada a fragilidade dos mesmos.

Em relação à política habitacional, o estado do Paraná também possui suas próprias diretrizes desenhadas no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), que se propõe a “equacionar as necessidades habitacionais urbana e rural” de seus 399 municípios e traçar estratégias para enfrentar e solucionar essas necessidades (COHAPAR, 2012, p. 21). A partir do diagnóstico elaborado com auxílio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o PEHIS estabelece orientações e critérios para os municípios paranaenses desenvolverem seus Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que consolidam em nível local a PNH.

Os resultados da política habitacional aplicada aos pequenos municípios paranaenses, foram ainda pouco explorado, mas a análise de suas necessidades e os desafios que enfrentam para ter acesso aos planos, programas e financiamentos para provisão de moradias para as camadas mais carentes de sua população, evidencia a necessidade de aprimorar as políticas direcionadas de maneira mais específica para estes municípios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando as implicações da política habitacional nos pequenos municípios paranaenses sob a ótica do ideal do “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001) a partir da discussão da demanda por moradia digna, o que se verifica é que, a despeito de todos os esforços do governo paranaense para promover o desenvolvimento social e econômico a partir de políticas urbanas e habitacionais próprias, antigos e recorrentes problemas habitacionais ainda não tiveram solução definitiva.

Persiste a implantação de empreendimentos habitacionais em áreas periféricas e carentes de infraestrutura com grande ônus para o poder público municipal. Este quadro se destaca nos centros urbanos menores que, mesmo representando maioria quantitativa no território do Paraná, possuem acesso limitado a recursos financeiros, institucionais e administrativos, o que impõe desafios específicos relacionados ao planejamento e gestão urbana.

REFERÊNCIAS

BONDUKI, Nabil Georges. **A luta pela reforma urbana no Brasil: do seminário de habitação e reforma urbana ao plano diretor de São Paulo**. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.

COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná. **Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná**. Curitiba: COHAPAR, 2012.

FRANÇA, Karla Cristina Batista. **Os gargalos para a provisão habitacional em municípios de pequeno porte: análise do programa Minha Casa, Minha Vida**. Brasília: Universidade de Brasília, 2015.

GALINARI, Ana Flávia. et al. **Planos diretores participativos para pequenos municípios paranaenses: limites e possibilidades de implementação do Estatuto da Cidade..** In: TONELLA, Celene; RODRIGUES, Ana Lúcia (Org.). Retratos da Região Metropolitana de Maringá - subsídios para elaboração de políticas públicas participativas. 1ed. Maringá: Eduem, 2010, v. 1, p. 133-164.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Regiões de Influência das Cidades - REGIC 2018**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

_____. **Censo Demográfico**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

KRAUSE, Cleandro; BALBIM, Renato; NETO, Vicente Correia Lima. **Minha Casa Minha Vida, Nosso Crescimento: Onde Fica a Política Habitacional? Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)**: Rio de Janeiro, 2013.

LEFEBVRE, Henri. **O Direito à Cidade**. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: **Alternativas para a crise urbana**. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

MOREIRA, Tomás; TERBECK, Maria. **Planos Diretores Municipais de Pequeno Porte no Paraná: Cianorte, Rondon e São Tomé**. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 2015, v. 7, n.2, p. 227.

PARANÁ (Estado). **Constituição do Estado do Paraná**. Curitiba: Paraná, 1989.

SILVA, Beatriz Fleury;; SILVA, Ricardo Dias. **As novas formas de provisão de moradia e seus impactos na reconfiguração socioespacial do aglomerado Sarandi-Maringá entre 2009 e 2011**. In: CARDOSO, Adauto Lucio (org.). O Programa Minha Casa Minha Vida e seus Efeitos Territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.